

“BULUTLI TEXNOLOGIYALARDA MA‘LUMOTLARNI KONTSEPTSIYALARI

M.M. Kadirov (TDTU, PhD,dots.)

F.R. Zokirova (TDTU, assist.)

Annotatsiya: . Maqolada “Bulutli” hisoblash, shuningdek, “Bulutli hisoblash” atamasi, ma‘lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari hamda foydalanuvchiga internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari haqida ma‘lumotlar taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: “Bulutli” ma‘lumotlarni kontseptsiyasi, virtual serverlar, onlayn saqlash modeli, maxsus serverlar ma‘lumotlari.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida jahon bozorida yirik, o‘rta va kichik biznes sub’ektlari o‘zlarining masofadan ham boshqarsa bo‘ladigan vazifalarini maksimal darajada raqamli texnologiyalar, xususan bulutli hisoblash texnologiyalariga o‘tkazayotgan ekan, bu jarayonda albatta ularning tijoriy yoki kompaniya siri bo‘lmish ma‘lumotlarning himoyalanganligi muhim ahamiyatga ega.

“Bulutli [texnologiya](#)”lar - bu internet-foydalanuvchiga internet-xizmat sifatida kompyuter resurslari taqdim etiladigan ma‘lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari. “Bulut” so‘zi bu erda barcha texnik tafsilotlarni yashiradigan murakkab infratuzilmani ifodalovchi metafora sifatida mavjud. “Bulutli” hisoblash, ma‘lumotlarni qayta ishlash texnologiyasidir, unda foydalanuvchiga internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etiladi. Foydalanuvchi o‘z ma‘lumotlariga kirish huquqiga ega, ammo uni boshqarolmaydi va [infratuzilma](#), operatsion tizim va o‘zi ishlayotgan dasturiy ta‘minot haqida qayg‘urmasligi kerak. “Bulut” atamasi kompyuter tarmog‘i diagrammasidagi internet tasviriga asoslangan metafora sifatida yoki barcha texnik tafsilotlar yashiringan murakkab infratuzilma tasviri sifatida ishlatiladi. “Bulutli hisoblash” bu paradigma bo‘lib, unda ma‘lumot internet serverlarida doimiy ravishda saqlanadi va mijoz tomonidan vaqtincha saqlanadi, masalan, shaxsiy kompyuterlarda, o‘yin pristavkalari, [noutbuklar](#), smartfonlarda va hokazo.

“Bulutli” ma‘lumotlarni kontseptsiya sifatida qayta ishlash quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- 1) xizmat sifatida infratuzilma;
- 2) xizmat sifatida platforma;
- 3) dastur sifatida xizmat sifatida;
- 4) ma‘lumotlar xizmat sifatida;
- 5) xizmat sifatida ish joyi.

Internetning foydalanuvchilarga ma‘lumotlarni qayta ishlovga bo‘lgan ehtiyojlarini qondira olishiga umumiy ishonch mavjud bo‘lgan boshqa texnologik tendentsiyalar. “Bulutli” texnologiyalar uchun eng muhim xususiyat foydalanuvchilarning internet-manbalarini notekis talab qilishidir. Ushbu notekislikni bartaraf etish uchun yana bir oraliq qatlam qo‘llaniladi - serverni virtualizatsiya qilish . Shunday qilib, vazifa virtual serverlar va kompyuterlar o‘rtasida taqsimlanadi.[1]

“Bulutli ma‘lumotlar”ni saqlash - Onlayn saqlash modeli, unda ma‘lumotlar tarmoqda tarqatilgan ko‘plab serverlarda saqlanadi va mijozlar, asosan uchinchi tomon tomonidan foydalanish uchun taqdim etiladi. O‘zining maxsus serverlarida ma‘lumotlarni saqlash uchun ushbu maqsadlar uchun maxsus sotib olingan yoki ijaraga olingan modeldan farqli o‘laroq, serverlar soni yoki har qanday ichki tuzilishi umuman mijozga ko‘rinmaydi. Ma‘lumotlar mijoz nuqtai nazaridan bitta yirik virtual serverni ifoda etadigan bulut deb nomlangan holda saqlanadi va qayta ishlanadi. Jismoniy jihatdan, bunday serverlar bir-biridan uzoqroq, turli qit‘alar

joylashgan joyga qadar joylashgan bo‘lishi mumkin. “Bulut” nima ekanligini tushunish uchun ushbu sonning tarixidan boshlash kerak. Siz tushunishingiz kerak: bu texnologiya haqiqatan ham yangi g‘oyalar toifasiga kiradimi yoki bu g‘oya unchalik yangi emasmi.

“Bulutli hisoblash” - tarqatilgan ma‘lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi, unda foydalanuvchiga internet xizmati sifatida kompyuter resurslari va imkoniyatlari taqdim etiladi (1 rasm).

“Bulutli texnologiya”larning asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- 1) xizmat sifatida infratuzilma (IaaS -Infrastructure-as-a-Service);
- 2) xizmat sifatida platforma (PaaS- Platform –as-a-Service);
- 3) dastur xizmat sifatida (SaaS-Software-as-a- Service).

Foydalanuvchilar uchun “Bulut” bilan ishlash modellari

Ushbu texnologiyalarning har birini batafsil ko‘rib chiqamiz.

Xizmat sifatida infratuzilma (IaaS):

IaaS – “Bulutli hisoblash” tushunchasiga asoslangan xizmat sifatida kompyuter infratuzilmasini taqdim etish. IaaS uchta asosiy tarkibiy qismdan iborat:

1. uskuna (serverlar, saqlash tizimlari, mijoz tizimlari, tarmoq uskunalari);
2. operatsion tizimlar va tizim dasturlari (virtualizatsiya, avtomatlashtirish, asosiy resurslarni boshqarish vositalari);
3. o‘rta dastur (masalan, tizimlarni boshqarish uchun);

IaaS virtualizatsiya texnologiyasiga asoslangan bo‘lib, uskunadan foydalanuvchiga uni biznesning hozirgi ehtiyojlariga javob beradigan qismlarga ajratish va shu bilan mavjud hisoblash quvvatidan foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beradi. Foydalanuvchi (kompaniya yoki dasturiy ta‘minot ishlab chiqaruvchisi) faqat server vaqti, disk maydoni, tarmoqning o‘tkazish qobiliyati va ishlashi uchun zarur bo‘lgan boshqa manbalar uchun haq to‘lashi kerak. [Bundan tashqari](#), IaaS mijozga bitta integratsiyalashgan platformada boshqarish funksiyalarini to‘liq taqdim etadi.

IaaS kapital va operatsion xarajatlarni kamaytirgan holda, murakkab ma‘lumotlar markazi, mijozlar va tarmoq infratuzilmalarini qo‘llab-quvvatlash zaruriyatini yo‘q qiladi.

Xizmat sifatida platforma (PaaS):

PaaS - bu veb-ilovalarni xizmat sifatida ishlab chiqish, sinovdan o‘tkazish, joylashtirish va qo‘llab-quvvatlash uchun o‘rnatilgan platformani taqdim etish.

Veb-illovalarni oʻrnatish uchun ishlab chiqaruvchidan apparat va dasturiy taʼminot sotib olishning hojati yoʻq, ularni qoʻllab-quvvatlashni tashkil qilishning hojati yoʻq. Mijoz uchun kirish ijara asosida tashkil qilinishi mumkin.

Ushbu yondashuv quyidagi afzalliklarga ega:

4. kengayish qobiliyati
5. xatolarga bardoshlilik;
6. virtualizatsiya;
7. xavfsizlik.

Masshtabiligi PaaS ilova tomonidan xizmat koʻrsatiladigan foydalanuvchilar soniga qarab, zarur resurslarni avtomatik ravishda taqsimlashni va ozod qilishni oʻz ichiga oladi.

PaaS Veb-illovalarni ishlab chiqish, sinovdan oʻtkazish, joylashtirish va qoʻllab-quvvatlash uchun oʻrnatilgan platforma sifatida veb-illovalarni ishlab chiqish, sinovdan oʻtkazish va joylashtirish boʻyicha operatsiyalarning butun roʻyxati bitta integratsiyalashgan muhitda bajarilishi mumkin.

Dastur xizmat sifatida (SaaS).

SaaS - dasturni oxirgi foydalanuvchilarga talab boʻyicha xizmat sifatida taqdim etishni oʻz ichiga oladigan dasturni tarqatish modeli. Bunday dasturga kirish tarmoq orqali va koʻpincha internet-brauzer orqali amalga oshiriladi.

SaaS modelining hususiyati:

8. ilova masofadan foydalanish uchun moslangan;
9. bir nechta mijoz bitta dasturdan foydalanishi mumkin;
10. xizmat uchun toʻlov har oylik obuna sifatida yoki tranzaksiyalarning umumiy miqdoridan kelib chiqib olinadi;
11. dasturni qoʻllab-quvvatlash allaqachon toʻlovga kiritilgan;
12. dastur xodimlarga mijozlarga muammosiz va oshkora yangilanishi mumkin.

Dasturiy taʼminotni ishlab chiquvchilar nuqtai nazaridan, SaaS modeli mijozga dasturiy taʼminotni saqlash, nusxalash va oʻrnatish imkoniyatiga ega emasligi sababli dasturiy taʼminotdan litsenziyasiz foydalanish bilan samarali kurashishga imkon beradi. Aslida, SaaS dasturiy taʼminoti ichki axborot tizimlariga yanada qulay va tejamkor alternativa sifatida qaralishi mumkin.

1. SaaS platforma;
2. SaaS internet doʻkon;
3. SaaS foydalanuvchilar va mijozlar.

SaaS mantigʻini rivojlantirish - bu tushuncha Vaas (ish joyi xizmat sifatida - xizmat sifatida ish joyi). Yaʼni, mijoz oʻz ixtiyorida barcha kerakli dasturiy taʼminot bilan toʻliq jihozlangan virtual ish stantsiyasini oladi.[2]

Foydalangan adabiyotlar

1. Леонов, В. Google Docs, Windows Live и другие облачные технологии / В. Леонов. - М.: Издательство "Эксмо" ООО, 2017.
2. Аюпов Р.Х., Хидиров В.В. Bulutli texnologiyalar. Oʻzbekiston davlat jaxon tillari universiteti nashriyoti. 2021 y.